

Міносян А. С., Варипаєв О. М. Російська імперськість як екзистенційна загроза: український контекст. STUDIA SLOBOZHANICA: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Слобожанський гуманітарій – 2025» (Харків, ДБТУ, 30 квітня 2025 р.). Харків, 2025. С. 18-21

Отже, потрібні стратегічні наукові дослідження питань професійного розвитку педагогів у межах значної фахової підготовки для реалізації новітніх державних освітніх стандартів, формування ключових компетентностей у навчанні, упровадження інноваційних освітніх проектів задля забезпечення високої якості навчального процесу. Це передбачає застосування різних видів супервізії для професійної підтримки всіх освітян (фахівців загальноосвітньої і вищої школи), переформатизація педагогічної післядипломної підготовки, зокрема й механізмів розповсюдження найкращого педагогічного досвіду для впровадження оригінальних навчально-методичних матеріалів в складних невизначених умовах сьогодення з метою реалізації нових освітніх стандартів.

УДК 327.2(470-651.1):323(477)

minosian02@gmail.com **Андрій Сергійович Міносян,**

канд. іст. наук, доцент, професор кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
Державний біотехнологічний університет (ДБТУ)
ORCID [0000-0003-3347-5099](https://orcid.org/0000-0003-3347-5099)

varypaev@ukr.net **Олексій Михайлович Варипаєв,**

канд. філос. наук, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
Державний біотехнологічний університет (ДБТУ)
ORCID [0000-0003-0541-9102](https://orcid.org/0000-0003-0541-9102)

РОСІЙСЬКА ІМПЕРСЬКІСТЬ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ЗАГРОЗА: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Andrii Minosian,

Ph.D in History, associate professor, professor UNESCO Chair “Philosophy of Human Communication” and social and humanitarian disciplines,
State Biotechnological University, (SBTU)

Olexii Varypaiev,

Ph.D in Philosophy, associate professor, associate professor UNESCO Chair “Philosophy of Human Communication” and social and humanitarian disciplines,
State Biotechnological University, (SBTU)

RUSSIAN IMPERIALITY AS AN EXISTENTIAL THREAT: THE UKRAINIAN CONTEXT

Історично склалося так, що інтерес до України завжди був обумовлений не тільки її стратегічно важливим геополітичним становищем, але й поступовим набуттям чималої політичної, економічної і культурної ваги в умовах виникнення і розвитку національних державних утворень. До того ж, залишаючись висококультурною етнічною спільнотою, про що свідчать джерела і література минулих років, Україна являла собою приклад відданості основам цивілізації та демократії, на відміну від, наприклад, Росії [1, с. 62].

Водночас, опинившись з середини XVII століття під тиском зовнішньої агресії північного сусіда, який у власних інтересах намагався використати різноманітний потужний потенціал українського суспільства, протягом кількох століть Україна перебувала у стані виснажливої боротьби, втрат і випробувань відносно не тільки реалізації споконвічного права на розбудову самостійної держави, але й захисту від екзистенційних загроз існуванню української нації як такої.

Головним завданням російської держави була боротьба з українством у вигляді руйнації української історії, культури, народної пам'яті [2, с. 52]. Царизм жорстко репресував усіх, хто відстоював українську ідентичність, чинив відчайдушний супротив імперській політиці, спрямованій на встановлення всеосяжного контролю над усіма суспільно-політичними процесами і явищами в українських землях. Розглядаючи Україну як периферійну частину (окраїну) російської імперії, він намагався блокувати історичну пам'ять, нищити національну самосвідомість, гідність і честь українського народу [3, с. 131].

Безумовно, слушним є твердження Т. Снайдера про те, що «імперіальна сила не визнає політичних утворень, які постають на її шляху і які вона вважає колоніальними територіями, тож руйнує і саботує їх, стверджуючи, що вони ніколи не існували» [4, с. 84]. Сам факт категоричного заперечення з боку російської влади, як тоді, так і тепер, можливості мати українцям незалежну державу, значною мірою був пов'язаний зі страхом втрати Росією імперського статусу і перетворення у азійську країну з усіма відповідними наслідками і результатами, оскільки реінкарнація імперського простору виглядала неможливою без залучення українського економічного і людського ресурсу.

В подальшому «поява незалежної української держави не тільки змусила всіх росіян ще раз обдумати природу власної політичної та етнічної ідентичності, але й стала істотною геополітичною невдачею для російської держави. Зречення більш ніж трьохсот років російської імперської історії тут означало втрату потенційно багатой індустріальної та сільськогосподарської економіки і 52 млн. людей, етнічно і релігійно достатньо близьких до Росії, щоб зробити з Росії справді велику і могутню російську державу... втрата України була не тільки геополітично вирішальною, але й геополітично каталітичною» [5, с. 118, 120], з чим її політичне керівництво, безумовно, не було в змозі погодитися.

Аналізуючи події останнього часу, пов'язані з повномасштабною агресією Росії проти України, слід виокремити низку питань, які пов'язані з екзистенційними загрозами у бік українського народу. Варто нагадати, що ментальність війни, яка об'єднала російську владу і російське суспільство, виключає можливість будь-яких демократичних зрушень в цій країні, покращення політичної ситуації, дотримання морально-правових норм, припустимості змін у керівництві й т. п. Як наслідок – неприхована російська ворожість до усього, що пов'язане з українством, маніакальна рішучість російської влади зруйнувати українську державність, знищити українську націю, що відповідало заздалегідь висунутим доктринам і наративам «руського миру» [6, с. 271].

Подібне ставлення відображає імперську російсько-радянську традицію, від виникнення наративів про штучність утворення української держави, її тимчасову аномалію, начебто існуючу спорідненість з російським народом до їх поєднання з вимогами вирішення питань екзистенційного характеру, які заперечують саму можливість існування української нації. Затвердженню таких думок також сприяла й нерішучість у діях української влади після отримання незалежності в контексті звільнення від радянської спадщини, проведення декомунізації, відновлення історичної пам'яті та ін.

Російська агресія стала результатом нової політичної реальності, в якій не знайшлося місця для збереження міжнародного правопорядку, встановленого після Другої світової війни, що тривалий час гарантувало політичну стабільність у світі. Збройний напад на Україну остаточно підірвав систему колективної безпеки, використання стримувань і противаг щодо унеможливлення існування будь-якої загрози. Додалися страх, надмірне завищення можливості використання ядерної зброї країною-агресором, посилилася бойовнича діяльність російської дипломатії, спецслужб у їх бажанні спотворити реальну ситуацію шляхом внесення розколу поміж союзниками, в тому числі й наданням пропозицій щодо ймовірного територіального розподілу України в контексті відновлення вдоволеної історичної справедливості.

Нескладно простежити й зв'язок Росії з більшістю криз, терактів, революцій та воєн, що синхронно виникали у світі, відволікаючи міжнародну громадськість від подій російсько-української війни. До того ж пасивність, байдужість, недалекоглядність міжнародних

організацій (ООН, МАГАТЕ, ПАРЄ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста) аж ніяк не сприяли позитивному вирішенню вказаної проблеми. Зневажання подібними реаліями було не тільки помилковим рішенням, але й безсумнівною втратою в своєчасній реалізації стратегічної ініціативи щодо мирного завершення розв'язаної Росією війни.

Екзистенційні загрози в бік українців супроводжувалися і фактично підтвержені масштабними вбивствами мирного населення, руйнацією цивільної інфраструктури, актами геноциду у вигляді викрадення дітей, свідомого нищення культурно-історичної спадщини й т. п. Це дало привід вважати «масштаби екстремального, критичного, травматичного досвіду, здобуті українцями, тектонічними» [7, с. 470]. Глибина і масштабність гуманітарної катастрофи, яку спричинила російська повномасштабна агресія, вимірюються десятками і сотнями тисяч втрачених, скалічених людських життів, особистих трагедій.

Своїм національним супротивом Україна надала власний приклад єднання народу, суспільства і влади навколо ідеї суверенітету та територіальної цілісності держави, збереження національної ідентичності, пріоритетності прав і свобод кожної людини. Слід взяти до уваги той факт, що «війна поховала надію Росії стати новим глобальним центром у багатополлярному світі, про що російські політики та дипломати мріяли ще з 1990-х років» [8, с. 315].

Немає жодних сумнівів, що перманентна загроза з боку Росії проти не тільки України, але й інших демократичних держав може бути ліквідована лише через позбавлення її імперського статусу, значного зменшення економічного потенціалу, продовження обмежень і санкцій відносно мілітарної активності й т.п.

Можна лише здогадуватися, як саме буде реалізована подальша програма підтримки України міжнародною спільнотою, наскільки вдасться сформувати нові оборонні союзи з широкими повноваженнями, сприяти дотриманню довготривалого миру, поверненню впливовості міжнародних інституцій, які мають гарантувати збереження стабільності та правопорядку.

За такої ситуації Україна має розраховувати, насамперед, на використання свого внутрішнього і зовнішнього потенціалу, який слугуватиме стримуючим фактором та підсилить протидію будь-яким проявам ресентименту та викликам екзистенційного характеру.

Література:

1. Міносян А., Варипаєв О., Юрченко Л. (2021) Теорія та практика тоталітарного мислення на зламі століть: українські реалії. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2021. –С. 61-66.
2. Міносян, А. (2011) Культурно-освітня політика в Україні в історичній ретроспективі. /*Rossica Olomucensia – Vol. L Casopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num.1 Olomouc 2011.- p.51-54.*
3. Міносян А., Варипаєв О., Юрченко Л. (2020) Генеза національно-культурної самосвідомості українського народу в умовах русифікаторської політики царизму/ Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті.: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 р. – Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2020. с.131-134.
4. Снайдер, Т.(2020) Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка.- Львів: Човен, 2020,- 392с.
5. Бжезінський, З. (2022) Велика шахівниця. Американська першість та її геостратегічні імперативи. Х.: Видавництво «Ранок»: Фабула, 2022.- 288 с.
6. Minosian, A., Varypaev O. Russian aggression as a threat to the sustainable development of Europe: the Ukrainian dimension // *European Dimensions of the Sustainable Development and Academic Business forum: Let's Revive Ukraine Together, June 1-2, 2023.* – Kyiv: NUFT, 2023. – p. 267-274.

7. Minosian, A., Varypaev O. Russian aggression and existential challenges of the modern world: Ukrainian context // European Dimensions of the Sustainable Development and Academic Business forum: Let's Revive Ukraine Together,, May 15-17, 2024. – Kyiv: NUFT, 2024. P. 461-468.
8. Плохий, С .(2023) Російсько-українська війна. Повернення історії. – Харків: КСД, 2023.-400 с.

References:

1. Minosian A., Varypaev O., Yurchenko L.(2021) Teoriya ta praktika totalitarnogo mislennya na zlami stolit: ukrayinski realiyi. Lviv :Drukarnya LNMU imeni Danila Galickogo, 2021. - С. 61-66.
2. Minosian, A.(2011) Kulturno-osvitnya politika v Ukrayini v istorichnij retrospektivi./Rossica Olomucensia – Vol. L Casopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num.1 Olomouc 2011.- p.51-54
3. Minosian A., Varypaev O., Yurchenko L.(2020) Geneza nacionalno-kulturnoyi samosvidomosti ukrayinskogo narodu v umovah rusifikatorskoyi politiki carizmu/ Totalitarizm yak sistema znishennya nacionalnoyi pam'yati.: Zbirnik naukovih prac za materialami Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi z mizhnarodnoyu uchastyu 11-12 chervnya 2020 r. – Lviv: Drukarnya LNMU imeni Danila Galickogo, 2020. p.131-134.
4. Snajder, T.(2020) Shlyah do nesvobodi: Rosiya, Yevropa, Amerika.- Lviv: Choven, 2020,- 392 s.
5. Bzhezinskij, Z.(2022) Velika shahivnycya. Amerikanska pershist ta yiyi geostrategichni imperativi. H.: Vidavnistvo «Ranok»: Fabula, 2022.- 288 s.
6. Minosian, A., Varypaev O. Russian aggression as a threat to the sustainable development of Europe: the Ukrainian dimension // European Dimensions of the Sustainable Development and Academic Business forum: Let's Revive Ukraine Together, June 1-2, 2023. – Kyiv: NUFT, 2023. – p. 267-274.
7. Minosian, A., Varypaiev O. Russian aggression and existential challenges of the modern world: Ukrainian context // European Dimensions of the Sustainable Development and Academic Business forum: Let's Revive Ukraine Together,, May 15-17, 2024. – Kyiv: NUFT, 2024. P. 461-468.
8. Plohij, S.(2023) Rosijsko-ukrayinska vijna. Povernennya istoriyi. – Harkiv: KSD, 2023.-400 p.

УДК 811.161.2:316.77:378.147

Олена Василівна Тихоненко

кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри європейських мов, ДБТУ
ORCID ID 0000-0002-4569-9869

**МОВНА ТА КУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ
ВИКЛИКІВ У ФОКУСІ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»**

Olena Tykhonenko

PhD in Philology, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of European Languages, SBTU

**LINGUISTIC AND CULTURAL COMMUNICATION IN UKRAINE IN THE CONTEXT
OF MODERN CHALLENGES IN THE FOCUS OF RESEARCH OF APPLICANTS FOR
THE SPECIALITY «PROFESSIONAL EDUCATION»**